

DOENÇAS OCUPACIONAIS E SEUS AGRAVOS COM ÊNFASE NA ENFERMAGEM

DOI: 10.5281/zenodo.14393029

SANTOS, Iaçanã¹
COSTA, Elerson²
PEREIRA, Bruna³

Objetivo(s): Profissionais de enfermagem estão na linha de frente no cuidado aos pacientes, expostos diversos riscos ocupacionais que podem comprometer sua saúde e bem-estar. Portanto, objetivamos aqui analisar e salientar quais as doenças ocupacionais mais afetam a saúde dos profissionais da enfermagem. **Método:** Realizou-se revisão bibliográfica de caráter integrativo na qual foram analisados artigos de idioma português nos últimos cinco anos na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). **Resultados:** Dentro dos trabalhos avaliados na literatura, foram observadas algumas doenças ocupacionais ligadas aos profissionais de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. A maior parte dos trabalhadores avaliados são do sexo feminino, que na maioria das vezes, além das atividades laborais trazem consigo as atividades pessoais. Os estudos em sua pluralidade, trazem o quão agravantes são os danos para a saúde dos profissionais que atuam em situações de sobrecarga, duplo vínculo, estresse, baixa qualidade de trabalho e entre outros fatores. Pode-se dividir os acometimentos ocupacionais em três grandes grupos, sendo eles danos físicos, psicológicos e sociais. As doenças ocupacionais de caráter físico possuem maior predominância na literatura, como dores, lombalgia, acidentes com materiais biológicos, problemas musculoesqueléticos. Os de características psicológicas e sociais, vem apresentando síndrome de Burnout, baixa qualidade no sono, baixa realização pessoal, estresse ocupacional e acúmulo de atividades profissionais. **Conclusões:** Observou-se a sobrecarga de trabalho trazendo disfunções psicológicas, sociais e físicas, gerando riscos e o desenvolvimento de doenças, interferindo na qualidade de vida pessoal e profissional evidenciando a necessidade de intervenções.

Fonte de financiamento: Não possui

Conflito de interesse: Não possui

Descritores: Doenças Ocupacionais; Enfermagem; Riscos; Saúde.

¹ Enfermeiro. Faculdade de Venda Nova do Imigrante - FAVENI. E-mail: yassa18@hotmail.com

² Enfermeiro. Faculdade de Venda Nova do Imigrante - FAVENI. E-mail: elersonferrera2014@gmail.com

³ Enfermeira. Faculdade de Venda Nova do Imigrante - FAVENI. E-mail: bruna.berude@hotmail.com